

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212520>

КОЗАЧИНСЬКА Вікторія
доктор філософських наук
Інститут філософії імені
Г.С. Сковороди (Київ, Україна)

ОБЕРНЕНІ ФОРМИ ЗНАННЯ У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

Чорна навала в Україну профашистської російської орди, разом із біснுவатим супроводом *непрямої, неявної агресії* – гібридної (ментальної, інформаційно-психологічної) війни, запнутої смердючим шлейфом російських ідеологічних псевдодоктрин, імперських наративів, міфічних симуляцій та ірраціональних, відверто відсторонених штампів воєнного сленгу, мов зіпсута реальність, яку «вже завжди» без ладу відтворено й *спотворено*, визначають сьогодні нашу буденність. Визначають до тієї міри, що зараз для кожного з нас у той чи інший спосіб до краю загострено антагонізм не тільки свободи й неволі, але – можливо, навіть більшою мірою – *правди та кривди*.

Як функціонування підгнилої російської держави з її *антиправом, недополітикою*, зіпсутими ЗМІ, збоченою культурою та згідливою німотністю мас здійснює безупинне виробництво брехливого нутра цієї війни? В умовах глобального соціуму, як доводять жорсткі реалії російсько-української війни, магістральним полем ведення воєн є інформаційний простір, де провідну роль відведено технологіям ідеологічного й інформаційно-психологічного впливу, засобам містифікації й маніпулювання суспільною думкою та програмування суспільної поведінки, а визначальні бої точаться в *духовній (ментальній, психологічній) сфері, у царинах суспільної (глобальної, національної, індивідуальної) свідомості*.

«Великим ворогом ясної мови є нещирість, – застерігав Дж.Орвел. Політичну мову створено для того, щоб брехня звучала правдиво, а вбивство – шанобливо» [11, pp.167, 171]. Симулякри масової свідомості в сучасному світі стали невід’ємними складовими процесів містифікації й маніпулювання суспільною думкою. Наголошуючи на вагомості знання цінностей противника, полковник ВВС США Р.Шафранскі ще 1995 року ствердив, що система цілей інформаційної війни може включати кожен елемент епістемології ворога [12]. Можливість маніакального розмноження ошуканої «нації прозаку», здатної без надмірних вагань утілити нав’язуваний зусебіч усюдисутими мас-медіа *недосвітогляд*, зумовлюється винятковим використанням високотехнологічних інформаційно-комунікаційних та психологічних засобів впливу.

Агресія росії проти України є насамперед наслідком *ментального, духовного ураження* росіян, з якими концентральну битву заздалегідь віртуозно провели ідеологи їх власної держави. російсько-українська війна – це передовсім війна *цінностей, смислів, епістемологічних систем*. Хоча жодна рефлексія, за твердженням У.Еко, не може звільнити людину від її найпершого особистого обов’язку – заявити, що сучасна війна знецінює всяку людську

ініціативу, припустимо: *розкрити історію хвороби російсько-української війни належить передусім філософському мисленню.*

Припустімо й те, що Майбуття врешті позбудеться воєн, аби не втратити «людського обличчя». Однак, на думку багатьох мисленників, сьогодні напевно можна стверджувати, що філософія, вивищуючись над потворною міццю будь-яких антилюдських явищ, здатна набути місії «нового просвітництва». «Філософський дискурс має стати основою і громадського дискурсу в цілому, – наголошує А.Єрмоленко. – Завдання філософської науки якраз і полягає в тому, щоб стати на заваді постправді і спробам гібридизації реальності, зокрема політичної. Розкриваючи зміст фейкової інформації, формуючи критичне ставлення до інтервенцій цифрових технологій її продукування, даючи відповідні оцінки тим чи іншим явищам і подіям, філософія й виконуватиме функцію нового просвітництва» [4, с.9 – 10].

Тому начасною **метою української та європейської філософської рефлексії є викриття підґрунтя російсько-української війни**, закоріненого в ментальних обширах царини свідомості, у безодніх надрах світу знання. Це може забезпечити світову й українську спільноту від ідеологічних схиблень російської держави-агресора і спростувати зіпсуті наративи росії та почасти Європи про Україну як роз'єднану корумповану державу.

За безпринципного ведення росією війни у її *неявних* гібридних формах виміщення дійсного удаваним, позірним – симулякрами масової свідомості на кшталт ідеологічних містифікацій чи фейкових наративів ЗМІ є безпрецедентним. Метою маніпуляцій суспільною думкою в *обернених формах суспільної свідомості* та знання як *анти-(квазі-)знання*, масштабно використовуваних російською ідеологічною пропагандою, є не стільки спотворення реального, скільки *впровадження у свідомість смислів, корелятивних уявній дійсності*, що «веде до того, чого немає» (О.Койре).

Завдяки введеній К.Марксом категорії *перетвореної форми* (Verwandelte Form), згодом ґрунтовно потлумаченій М.Мамардашвілі в уявленнях про природу свідомості як необ'єктивованого, «незримого» феномену, було закладено нетривіальний шлях рефлексії про свідомість у форматі вивчення складного шерегу трансформацій розвитку цілісної системи соціальних зв'язків та відношень. Переосмислення поняття *перетвореної форми* як оберненого похідного квазісубстанційного утворення щодо низки *складних, неявних ідеальних феноменів*, якими є *ментальна (ціннісна, смислова), гібридна чи інформаційно-психологічна війна*, уможливорює їх розгляд як інструментів *перверсії – обернення дійсності у різних типах знання і формах суспільної свідомості*.

Перетвореній формі властиве об'єктивне усунення змістовних визначень та набуття позірної змістовності – симуляція реальності. Її особливістю є не стільки спотворення змісту, що існує дійсно (а не у свідомості спостерігача), скільки особлива, об'єктивно «сутнісна» роль, що робить форму неподільним, індивідуально-цілісним елементом системи [10, р.207]. Сприймана як буттєва даність, така форма є насправді перекрученою, викривленою формою світу – «квазіпредметом», «облудним фантомом» на кшталт фетишистських уявлень

агентів соціально-історичного процесу чи «об'єктивних» ілюзій та оман у головах суб'єктів, що теоретизують, прагнучи науково пояснити соціальні явища.

Вирішальною для цього обернення є залежність від свідомості, що стихійно склалася в суспільних структурах і яку можна назвати буденною, «вплетеною у безпосередню мову реального життя». За Мамардашвілі, починаючи з ірраціонального вираження, за яким повністю «утоплено» те, що позначається ним раціонально, існує чітка тяглість до утворення зв'язних, послідовних та логічних систем – тяглість, яка створює «покрив» усього суспільного процесу життя [10, р.209]. Так, у зіпсутій личині функціонують державні ідеології, антиправове право, філософські й наукові вчення, видаючися тим, хто перебуває всередині, істинним світом на кшталт параноїдального універсуму навіженого або світу диктатора-тирана.

Перверсії змісту як обернені форми свідомості не є вигадкою сьогодення. У «Міркуваннях про брехню» (1943) О.Койре зауважує, що брехати значно більш притаманно людині, аніж сміятися, і що політична брехня існувала завжди, так що правила й техніки того, що колись називали демагогією, а сьогодні – пропагандою, було систематизовано та кодифіковано тисячі років назад (себто в діалогах Платона та «Риториці» Аристотеля). Проте, новітні тоталітарні режими запровадили, на погляд Койре, серйозні нововведення: весь технічний прогрес сьогодення поставлено на службу політичній брехні, і масова інтелектуальна продукція вимушено знижує свої стандарти.

Койре схоплює саму сутність новітньої брехні: згідно з офіційними філософами тоталітарних режимів, мета й функції думки – в тому, щоб сприяти змінити, обернути реальність, ведучи до того, чого немає. Немає спільного морального зобов'язання казати правду всім, адже допоки брехня не роз'єднує соціальний зв'язок, що об'єднує групу, себто допоки вона здійснюється не всередині «нас», а поза групою (ми не брешемо «своїм»!), – брехня є прийнятною. Що ж до інших, то... зрештою, чи не тому вони «інші»? [9] Тому, назагал кажучи, можна брехати супротивнику та дурити ворога: практично всюди вважається, що дезінформація припустима під час війни. Прийнятна, аби – нагадаємо – зображувати те, чого немає.

«І тоді будь-яке публічне висловлення є брехнею, нею є й теоретичне висловлення, і політична обіцянка; й офіційна теорія або релігія, і вимога, закріплена угодою», – стверджує Койре [9]. Для тоталітарної антропології думка, тобто розум, відмінність між істинним та хибним, рішення і судження – надто рідкісні і не поширені у світі, будучи справою еліти. Що ж стосується маси, то її ведуть, зламаною інстинктом, пристрасною, почуттями й розлюченістю, – тобто ресентиментом. Маса уміє тільки підкорюватися й вірити, і чим масштабніше та виразніше брешуть, тим більше повірять і швидше наслідують. Марно прагнути уникати суперечності: маса не помітить її, марно прагнути узгоджувати те, що кажуть одним, із тим, що кажуть іншим: всі повірять у те, що кажуть саме їм, адже у маси немає пам'яті.

Г.Арендт у «Банальності зла» (1963) ключовою істиною ХХ ст. означає ідею прямої дотичності технічного прогресу у створенні засобів війни та

примусу, що знесмыслив поняття воєнних злочинів, призвівши до неминучості протиправної війни, до системи організованої брехні як політичної зброї. Відмінності між вояком, армією, військовими об'єктами, і цивільною особою, мирним населенням та містами, – на яких засновано дефініції воєнних злочинів Гаазької конференції, – застаріли. Злочини проти людства, за Арендт, насправді вже ніяк не залежали від війни, означивши собою політику продовження систематичних убивств в мирний час. Перед розглядом цих злочинів судді в Нюрнберзі почувалися непевними, залишивши їхню сутність нащадкам «у звабливо двозначному стані», а поняття про агресію як найтяжчий міжнародний злочин було мовчки забуто [1].

Проте, саме війна стала найприбутковішою галуззю багатьох впливових урядів, коли «правлячий клас оголошував війни, а воювали трудяги, навчені вірити, що йти на війну – патріотичний обов'язок, а померти за наказом – честь», – як резюмує герой однієї з сучасних сатиричних кінодрам. Стрімко крокуючи при цьому поруч зі складними високотехнологічними засобами ведення воєнних дій, – тією інтелектуальною «надрозумною» зброєю, яку демонструють будні російсько-української війни, – сьогоденні конфлікти, за слушним наголосом О.Гомілко, «спроможні трансформувати антропологію війни: людська тілесність втрачає свою стратегічну значущість, натомість вирішальна роль у перебігу війни переходить до когнітивних чинників» [3, с.55].

Якщо Ейхман, що «завжди неухильно виконував свій “обов'язок”», під час обвинувального процесу апелював до Канта (адже, за гірким свідченням Арендт, «в одному стосунку... дійсно наслідував уявленням Канта: закон є закон, і виключень бути не може»), то сучасні високотехнологічні війни з їх край некерованим зіткненням інформаційно-технологічних, політичних, морально-етичних чинників – як російсько-українська війна – визначаються безпрецедентною кількістю не людських ухвалень на кшталт «маленької людини» Ейхмана, а автономних рішень «надрозумної» зброї, обмеженої алгоритмом машинної логіки ШІ. Саме такі сучасні високорозвинені військові технології на зразок «надрозумної» автономної зброї, кібернетичних військ, безпілотних літальних апаратів тощо, які приймають рішення про застосування сили без людської участі, а також залучення до воєнних дій приватних воєнних компаній на кшталт озброєних терористичних формувань – наприклад, «групи Вагнера» – значно мінімізують можливість контролю та відповідальності за ведення війни.

Сьогоденний інформаційний простір – плацдарм для ведення воєн, які використовують розвинені технології програмування суспільної поведінки для досягнення воєнно-політичних цілей. Зараз глобальне сприйняття України значно залежить від упереджень в сучасних алгоритмах, сформованих ШІ. Так, результати масштабних досліджень різноманітних упереджень у великих мовних моделях (LLMs) з метою з'ясувати, як штучний інтелект формує уявлення про Україну, показали значні відмінності між моделями, а також те, наскільки глибоко вбудовані упередження в сучасних алгоритмах. Одні чітко

називали росію агресором та визнавали Крим українським, інші уникали прямої відповіді чи ж повторювали тези із радянських підручників.

Найбільше проукраїнських відповідей дали моделі Microsoft (серія Phi) та Cohere з Канади (понад 38–40% від усіх випадків), китайські моделі DeepSeek та частина Google Gemma найчастіше відтворювали проросійські наративи, із коливанням частки проукраїнських відповідей у межах 7–18%. У середньому канадські моделі найчастіше підтримували українську позицію (30,8%), далі – французькі (26,7%) та американські (25,4%), китайські ж системи дали найнижчий відсоток підтримки (22,1%) та найвищий рівень проросійських відповідей (19,7%). Отже, навіть серед моделей із відкритим доступом упередження варіюються в залежності від країни-розробника та інформаційного середовища [6].

У серії есеїв «Війни у Затоці не було» (1991) Ж.Бодріяра дихотомію реальності – удаваності загострено у зв'язку з широко висвітлюваною ЗМІ в реальному часі війною у Перській затоці. Влада потребує війн, але швидких та переможних, тоді як скандалів – тільки якщо вони рейтингові й керовані, – проголошує Бодріяр [8]. Розкриваючи облудну природу конфлікту, мислитель запевняє, що війна була «мертвою», оскільки не вміщувала у собі матеріальної складової, і саме ЗМІ змушували вірити у реальність того, що насправді було не війною, а злочинством, яке вдавало з себе війну. Американські військові, з набагато потужнішими військово-повітряними силами, назагал не стикалися прямо з Іракською армією. Ба більше: будучи пропагандистськими, повідомлення про воєнні дії виявлялись вибірково спотвореною стилізацією.

Те, що ЗМІ відтворюють, на думку Бодріяра, фактично підмінє реальність як таку, зумовлюючи значущість власне розповіді про подію, а не саму подію, і саме ЗМІ змушували вірити у війну, якої не було: «...наше місце обов'язкового перебування – телевізійний екран, де ми щодня піддаємося віртуальному бомбордуванню, й у той само час постаємо як мінова вартість» [8]. Хибне потлумачення, проте, буде при цьому використано в такий спосіб, що призведе до зіткнення, – яке, разом із тим, стримуватиме прямий перехід до дії, так що острах перейти до дії визначає сьогодні усе людське поведіння: перед потрясінням дійсного ми віддаємо перевагу вигнанню у віртуальний світ, що є суцільним беззмистовним зображенням.

Сьогодні можна стверджувати про безпрецедентну роль виміщення реального удаваним, позірним: це – гібридні форми воєнного зіткнення, міць дезінформаційно-ідеологічної складової агресії, нелюдський дегуманізуючий абсурд «новоязівського» воєнного сленгу («замирення», «хлопок», «мирняк»). І якщо ціллю брехні про війну в Затоці було переінтерпретування того, що вже сталося чи стається, то мета брехні новітніх дезінформаційних технологій російської ідеологічної пропаганди – запровадити у реальність смисли тієї дійсності, якої ще немає, але ґрунт якої закладатиметься відповідно до цих смислів – прямо *«ведучи до того, чого немає»* (О.Койре).

Адже чи може бути щось простіше за бездумне масове «ідло» картинок ненависті з телеекранів – сліпе споживання некладного світогляду (на кшталт «полюби батьківщину», «помри за чужі палаци», «погодься на копійчану

зарплатню»), в якому злочинна війна – це лишень «сво», телекартинка «від Тарантіно», власне – спеціальна інформаційна (телевизійна) операція, казка про злого сусіда, що підступно напав першим, розказана клішованим «новоязівським» сленгом зі словником політінформації: «замирення», «гуманітарна інтервенція», «звільнення» – гідним новомови Великого Брата з роману Орвела як згідливим, безвідмовним інструментом управління когнітивними процесами мас??

Спотворенням інформації, ідеологічною пропагандою й іншими формами маніпулювання суспільною думкою займаються прямо дотичні до *культурної пропаганди* російська література, кіно, мистецтво, ЗМІ. Знавісніло зазіхаючи на древню історію України, росія нахабно привласнила й багатьох модерних митців-українців: М.Гоголя, І.Крамського, М.Башкірцеву, І.Айвазовського, А.Куїнджі, І.Ріпіна, М.Волошина, К.Малевича. Російські культурно-освітні організації – потужна зброя інформаційних військ ворога, що, подібно до влади Третього рейху, використовує усю свою міць для «промивання мізків» самих українців. Так, якщо Грузія, починаючи з 2008 року, протягом п'яти років вимкнула усі російські інфо канали, то Україна на законодавчому рівні ще донедавна не була спроможною чинити жорсткий спротив російському інформаційно-ідеологічному впливу.

Масштабне залучення росією *гуманітарних технологій* програмування поведінки через твори воєнної фантастики в літературі, кіно, комп'ютерних іграх зумовлює масове впровадження смислів, корелятивних уявній дійсності як плацдарму для *непрямої агресії* гібридних інформаційно-психологічних війн. Так, у процесі трансляції псевдоісторій типу «героїчних» змагань на «полі битви – Україні» чи виживання у «Бандерівському геноциді» (за романами 2009 та 2014 рр. російського письменника г.савицького) у свідомість мас закладались ефектні образи «київської хунти» чи «Новоросії, що стікає кров'ю» [5]. Яскравим прикладом маніпулювання свідомістю є доля одіозного мотороли, бойовика ДНР – зухвалого геймера, що, застосувавши свої емблему й назву з комп'ютерної гри Сталкер до підвладного йому угруповання Спарта, «продовжив» воювати у справжній війні на Донбасі.

Сутність смислової війни – перетлумачити дії з метою наділення ворога цілями, намірами чи мотивацією, адресуючи це третій наділеній ресурсами силі, що має можливість розв'язання конфлікту. Пояснюючи це на прикладі ролі подій в Україні для росії, один із російських учених кафедри прикладної політології НДУ ВШЕ - Санкт-Петербург у своєму інтерв'ю прямо заявляє: «Чому, якби події в Україні не відбулися, їх слід було б вигадати?»

Так, наповнити бюджет росії, що перебуває у скрутній економічній ситуації, стало можливим завдяки вигаданим подіям в Україні, зокрема – «тому київському перформансу, що як раз нагодився». Після того, як сформували образ *ворога на порозі* («єврофашизм», «жидохохли», звинувачення у бандерівщині) – казку про злого сусіда, що підступно напав першим, розказану кліше на зразок «гуманітарної інтервенції», «звільнення» й «замирення», блискуче підготували й «геніально розвели» події в Криму, зайнявши думки до думських виборів, так що людям не було більше про що розмовляти, «а те, що

грошей немає, так це зрозуміло, де вони – в Криму, а “руські своїх не кидають”»... [7]

За свідченням В.Горбуліна («Как победить россию в войне будущего», 2020), з 2008 року російськими медіа реалізувалися комплексні заходи з підготовки війни проти України: пропагандистські кампанії та спеціальні інформаційні операції, масове видання книг про майбутню російсько-українську війну, активізація «реконструкторського руху», що використовувався фсб для вивчення українських територій щодо ведення майбутніх бойових дій. На думку спадає саркастичне звернення героя стрічки 1997 року «Хвіст крутить собакою» («Wag the Dog») Конрада Бріна, радника американського президента, до агента ЦРУ про те, що до війн майбутнього слід готуватися: «Назвіть це “репетицією” чи “нацбезпекою”... Якщо ви вважаєте, що війни немає, то навіщо ви потрібні? Йдіть додому й грайте в гольф. Так що вам доведеться прийняти нашу війну, тому що окрім нашої, немає жодної іншої».

Саме таку ідеологічну війну розв’язували чорнороті російські експерти й письменники, що, називаючи себе «солдатами смислових війн», дотичні, зокрема, до сумнозвісного «русского журнала» – одного з первинних центрів розробки ідеології путінського режиму – видання, що у квітні 2008 року опублікувало статтю «Операция Механический апельсин», де до деталей відтворено те, що сталося через шість років у Криму та на Сході України...

Г.Арендт, пояснюючи злочинні дії Ейхмана, визнає: безкорисливо відданий закону, він «доконче виконував свій обов’язок». Для нас, свідків *нового фашизму – рашизму* сутнісно важливо викрити антропологічні корені тієї абсолютної злої волі, якою керуються оточення путіна та «помірковане і щире» населення росії. *Наскрізні квазіутворення є підґрунтям нинішнього державного устрою росії*, де відбувається суцільна імітація істинних права, політики, економіки, ЗМІ і в якому *кричущої перверсії зазнали самі буттєві підвалини* росіян, здавна позбавлених самостійності і права.

Ментальне підґрунтя спільної для росіян «волі до деспотії» закладалося віддавна: московське князівство тривалий час було васалом Золотої Орди, позбавленим самостійності і права. Ця затяжна безправність наклала значний відбиток на розвиток наступних російських інституцій та уявлень про владу і державу як апарат насильства, де люди готові ув’язнитись як нація натовпу, толеруючи ідеї зграї й – за потреби «випустити пару» – ідеї бунту.

Тривале явище *російського ресентименту* зумовило суцільне спотворення взаємин між людьми, затвердивши формат панування – підкорення у владних політичних взаєминах та буденних сімейних стосунках. Дотепер масова свідомість росіян перебуває у пастці боготворіння своїх владних героїв – диктаторів та садистів. Досі ці нездорові зсуви даються ознаки у хворобливих сімейних стосунках росіян як нації морально інфантильних «недолюблених підлітків», із яких кожний – жертва або чинник насильства. Так, за даними Правозахисної організації «Насильству – ні», 60% убитих 2021 року в росії жінок було замордовано членами своєї ж родини [2].

Саме у масовій прийнятності росіянами відчуття постійної зневаги до звичайної людини, сприйманої як щось достоту належне, міститься разюча відмінність українців від росіян. До слова, незаангажовані російські інтелектуали, за свідченням інтернет-видання Meduza, скрушно визнають почуття причетності сучасного росіянина до «надвеликої» держави символічним заповненням буденного відчуття постійної зневаги маленької людини, а слогани типу профашистського «Можем повторить!» – концентрованим виразом російського ресентименту як люті й образи на світ. *Рашизм* агностично й інертно спирається на міцну віру росіян у незмінність суспільного ладу, цілковиту марність будь-яких змін та негативну сутність влади. Як *ур-фашизм* (У.Еко), він спотворює й надає об'єктам чужородного вигляду, загострює образ химерного *Іншого*, слухати й розуміти якого нецікаво.

Підґрунтя нечутливості росіян до питань про *Іншого* – у неспроможності росії до симетричної комунікації, світобачення на підставах діалогу й – як наслідок – до емпатії. Звідси – масова здатність росіян до цинічної об'єктивації ворога як темного ксеноморфа – *Чужого* і ключовий принцип профашистської рашистської ідеології: «Ворог – це той, чю історію ти слухати не зобов'язаний». Масовій реплікації штучно створеного образу ворога сприяє повсюдно розтиражований російськими ЗМІ скривлений дискурс ненависті.

Так, визнаючи нестачу смислів серед російських солдат і те, що поширеним мотиватором у військах є наратив війни «Я – за діда!», один з російських воєнних волонтерів провадить про «прикрі» труднощі убачання в українцях ворогів, якими їх змальовують, і тому в повсякденні російські солдати, говорячи про противника, не згадують слово «українці», а використовують «нацисти» чи «націоналісти» і навіть «німці».

Достоту жахливо, що культ насильства цілком прийнятний, ба й популярний серед цивільного населення країни-агресора. Моторошно вражає реклама-заклик вступу до лав російської армії, склепана мовою захопливого «навчального шутера», що, заохочуючи до «зустрічі з живим супротивником», обіцяє усім зробити «найкращу версію тебе». Російські ЗМІ масово нав'язують виправдально-захисні кліше *мовленневого руского міра*: від примирливих «вам не жалко дітей Донбасса?» і «не все так однозначно» до прямого виправдання: «это моя страна, права она или нет», адже «своих не бросаем!»

Таким чином, серед основних причин повномасштабної російської агресії в Україні виділяємо наступні чинники.

1. Масштабне застосування російською країною-агресором високотехнологічних інформаційно-ідеологічних та психологічних засобів впливу, а саме гуманітарних технологій програмування поведінки через форми суспільної свідомості, що прямо виконують функцію культурної пропаганди: російську літературу, кіно, мистецтво, ЗМІ, – зумовлює масове впровадження смислів, корелятивних уявній дійсності як плацдарму для непрямой агресії гібридної, інформаційно-психологічної війни.

2. Наскрізнi квазіутворення є підґрунтям нинішнього державного устрою росії, де відбулася суцільна імітація справжніх права, політики, економіки, ЗМІ і в якому кричущої перверсії зазнали самі буттєві підвалини росіян, здавна

позбавлених самостійності та права. Саме ця зтяжна безправність наклала значний відбиток на розвиток російських інституцій та уявлень про владу і державу як апарат насильства, затвердивши формат панування – підкорення скрізь від владних політичних взаємин до буденних сімейних стосунків.

3. Підгрунття нечутливості росіян до питань про *Іншого* лежать у неспроможності росії до симетричної комунікації, світобачення на підставах діалогу й – як наслідок – до емпатії. Звідси походять масова здатність росіян до цинічної об'єктивації ворога як темного ксеноморфа – *Чужого* і ключовий принцип профашистської рашистської ідеології: «Ворог – це той, чию історію ти слухати не зобов'язаний». Масовій реплікації штучно створеного образу ворога сприяє повсюдно розтиражований російськими ЗМІ викривлений дискурс ненависті.

Але якщо Україна із перших годин повномасштабного російського вторгнення змогла протистояти набагато чисельнішому ворогу, то сьогодні ми доводимо світові й собі, що українська держава, будучи незламним символом згуртованості, стійкості та справедливої борні за кожну п'ядь власної землі, є насправді сильною і незалежною.

Література

1. Арендт, Ханна. Айхман в Єрусалимі. Розповідь про банальність зла. Пер. з англ. Антона Котенка Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021.
2. Галімов Акім. (23 червня, 2023). Рашизм. Історія хвороби [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/embed/GVZa_WE4pKI
3. Гомілко О. Антропология войны у логіці штучного інтелекту: автономність зброї vs людський чинник / Ольга Гомілко // Філософська думка. – 2022. – № 3. – С.55 – 58.
4. Єрмоленко А.М. Академічна філософія як «нове просвітництво» для діалогічної цивілізації / Анатолій Єрмоленко // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 11. – С. 3 – 12.
5. Марутян Р.Р. Воєнна фантастика як гуманітарна технологія гібридної війни. Інформаційно-комунікаційна безпека: сучасні тренди / О.О.Бровко, О.В.Курбан, А.Л.Лісневська, Р.Р.Марутян. Монографія. Київ: Київський університет імені Б.Грінченка, 2022. С.270 – 283.
6. Овсієнко, Світлана. Як штучний інтелект формує уявлення про Україну: дослідження упереджень. 4 вересня, 2025. – Режим доступу: <https://speka.ua/artificial-intelligence/yak-stucnii-intelekt-formuje-uyavlennya-pro-ukrayinu-doslidzennya-uperedzen-vm411z>
7. Украина в огне смысловой войны. 23 июня, 2014. – Режим доступа: <https://spb.hse.ru/news/126620952.html>
8. Baudrillard, Jean. [Guerre du Golfe n'a pas eu lieu. English]. The Gulf War did not take place / Jean Baudrillard; translated and with an introduction by Paul Patton. – Available at: <https://ia902302.us.archive.org/8/items/Baudrillard/Baudrillard.1991.The-Gulf-War-Did-Not-Take-Place.pdf>
9. Koyré, Alexandre. Réflexions sur le mensonge. Paris: Allia, 1996.
10. Mamardashvili, Merab. (2017). Converted Forms. On the Need for Irrational Expressions. Stasis. 5(2), 204–217. DOI: <https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-204-217>
11. Orwell, George. Politics and the English Language, in A Collection of Essays. New York: Harcourt, 1981.
12. Szafranski, Richard. A Theory of Information Warfare: Preparing for 2020 [Electronic source] / Szafranski. – 1995. – Available at: <https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/5626282/Col-Richard-Szafranski-A-Theory-of-Information.pdf>